

हाशिय पर समाज का दर्द : तीसरी ताली

प्रा. डॉ. सरिता बाबासाहेब बिडकर

विभाग प्रमुख, हिंदी विभाग, डॉ. घाळी कॉलेज, गडहिंग्लज जिला: कोल्हापुर ४१६५२६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: saritabeedkar78@gmail.com

Received: 8 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

शोध सारांश

प्रदीप सौरभ का 'तीसरी ताली' किन्नर जीवन पर आधारित एक बहुचर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से उन्होंने किन्नर जीवन के विविध पहलुओं पर, समस्याओं पर प्रकाश डाला है। लैंगिक असमानता के चलते किन्नरों के जीवन की होनेवाली दुर्दशा को उजागर किया है। परिवार और समाज में लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव किया जाता है। परिवार और समाज में समानतापूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार के लिए उनका मन हमेशा छटपटाता है लेकिन यह सभ्य समाज उनके अस्तित्व को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज में स्त्री और पुरुष ये दो वर्ग ही प्रमुख माने जाते हैं। उनके अस्पष्ट लिंग तथा किन्नर-सुलभ प्रकृति के कारण उनके साथ परिवार और समाज में हमेशा उपेक्षापूर्ण और हीन बर्ताव किया जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में इसी लैंगिक असमानता की शिकार किन्नर विनीता, बाबी, निकिता आदि समेत कई किन्नरों का चित्रण हुआ है। लैंगिक समानता के लिए उनकी छटपटाहट प्रस्तुत उपन्यास में जगह-जगह पर दिखाई देती है। उपन्यासकार ने इसका बेहतरीन ढंग से चित्रण करते हुए लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव न करने तथा उनके साथ भी मनुष्य की तरह सम्मानजनक व्यवहार करने का संदेश प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से दिया है।

बीज-शब्द : हाशिय पर समाज का दर्द: तीसरी ताली उपन्यास - लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव

समाज में घटनेवाली घटना साहित्य में दिखाई देती है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में भी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, किन्नर विमर्श आदि इसी की देन मानी जाती है। पुरुषप्रधान समाज में नारी पर होनेवाले अत्याचारों के विरोध में साहित्यकारों ने आवाज उठाना शुरू किया। उनके द्वारा उठाई गई स्त्री-पुरुष समानता की बात के कारण ही 'नारी विमर्श' का जन्म हुआ। इसी प्रकार इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में साहित्यकारों ने लैंगिकता के आधार भेदभाव किए जानेवाले

हाशिएकृत किन्नर समुदाय को केंद्र में रखकर लेखन प्रारंभ किया। अतः 'किन्नर विमर्श' का जन्म हुआ। लिंग की अस्पष्टता के कारण किन्नरों की गणना न स्त्रियों में होती है, न पुरुषों में। भलेही भारत के उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2014 को किन्नरों को 'तृतीय लिंगी' अर्थात् 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी है लेकिन जिस समाज में, जिस घर में वे रहते हैं वह समाज, वह घर हि उनका अस्तित्व मानने के लिए तैयार नहीं है। लिंग के आधार पर आज भी उनकी उपेक्षा, भेदभाव किया जाता है। समाज उन्हें समाज का अंग ही मानने के लिए तैयार नहीं। समाज में व्याप्त इसी लैंगिक असमानता पर उपन्यासकार प्रदीप सौरभ ने सन् 2011 में प्रकाशित 'तीसरी ताली' उपन्यास के माध्यम से प्रकाश डाला है। उनके प्रति समाज की संवेदना जागृत करने का प्रयास किया है। हाशिय पर जीवन जिने के लिए विवश हुआ है। साथ ही इसी लैंगिक असमानता के चलते किन्नरों के जीवन की होनेवाली दुर्दशा को रखते हुए लैंगिक समानता के लिए पहल की है। इसलिए तो समाज में लैंगिक असमानता के चलते किन्नर जीवन की होनेवाली दुर्दशा के संदर्भ में विजेन्द्र प्रताप सिंह लिखते हैं - "प्रकृति ने तीसरी लिंगी लोगों के साथ अन्याय किया है। इस अन्याय को वे जीवन भर ढोते हुए जीवन भर अपने अस्तित्व की तलाश में भटकते हुए मर जाते हैं, परंतु उन्हें कभी वास्तविक मानवीय पहचान प्राप्त नहीं हो पाती है। वे हमारे बीच नगण्य होकर रहते हैं, कोई उन्हें समाज के हिस्से के रूप में नोटिस तक नहीं करता है।"¹ प्रदीप सौरभ ने इसी लैंगिक असमानता परिवार और समाज से बहिष्कृत किन्नर समुदाय का बेहतरीन ढंग से चित्रण किया है।

प्रस्तुत उपन्यास में दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में गौतम साहब को विनीत के रूप में किन्नर बेटे का जन्म होता है। विनीत का लिंग अस्पष्ट है और भावनाएँ लड़की की तरह हैं। इसीलिए उसे लड़कियों की तरह सजना-सँवरना, लिपस्टिक लगाना, पैंटी-ब्रा पहनना तथा घंटो आइने में निहारना अच्छा लगता है। उसके इस किन्नर-सुलभ बर्ताव के चलते माता-पिता सकते में आ जाते हैं। उसके किन्नर सुलभ बर्ताव के चलते माता-पिता उसे समाज में ज्यादा घुलमिल नहीं देते। इसी वजह से घर में रह-रहकर उसका दम घूट जाता है। माता-पिता उसके इस बर्ताव से दुःखी और चिंतीत हो जाते हैं। तीन लड़कियों के बाद इस प्रकार का बेटा पैदा होने से माता-पिता की खुशी चूर-चूर हो जाती है। इसी प्रकार किन्नर बच्चों के संदर्भ में घर से ही लैंगिक असमानता की बात शुरू हो जाती है। किन्नरों का जी अपने अन्य भाई-बहनों की तरह परिवार में समानता के लिए छटपटाता है लेकिन परिवार की ओर से इन्हें अनदेखा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि तीन बेटियाँ होने के बाद भी गौतम साहब द्वारा लड़के की आस रखना उनकी लैंगिक के आधार पर स्त्री-पुरुष में भेदभाव की वृत्ति दिखाई देती है। साथ ही विनीत में जैसे-जैसे किन्नरों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं वैसे-वैसे परिवारवालों और समाज के बर्ताव में भी परिवर्तन आ जाता है। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं - "समय बीतने के साथ गौतम साहब के बेटे में लड़कियों जैसे गुण पैदा होने लगे। शारीरिक बदलाव भी प्रखर हो गये। गौतम साहब यह सब देखकर चिंतीत थे। विनीत घर से निकलने में कतरने लगा। बाहर निकलता तो उसके साथ खेलनेवाले बच्चे भी उसे किनारा कर लेते। वह अजीब मानसिकता से गुजर रहा था। कई-कई हफ्ते घर के अंदर बंद रहता। उसे लगता कि उसके पिता उसे जबरिया लड़का बनाने पर तुले हैं।"² इसी प्रकार विनीत किन्नर होने के कारण परिवार और समाज में लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार किन्नर बच्चों को न स्वीकारना समाज में लैंगिक असमानता का ही परिणाम माना जा सकता है। आखिर विनीत अपने परिवार को और खुद को इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए बहनों के कपड़े और कुछ पैसे लेकर घर से भाग जाता है। उसके घर से भाग जाने से पिता को थोड़ा दुख होता है लेकिन अन्य सदस्य खुश हो जाते हैं। वे उसकी खोज-खबर लेना भी जरूरी नहीं समझते। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं - "घर के और सदस्यों को उसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं

पड़ रहा था। शायद सब मन-ही-मन यह मना रहे थे कि विनीत घर न लौटे तो अच्छा हो। गौतम साहब विनीत को घर में रखने और समाज में जूझने के अपने फैसले पर अफसोस जता रहे थे। इसी के चलते उसकी खोज-खबर भी नहीं ली गई।³ उपन्यासकार इस प्रकार परिवार की मानसिकता लैंगिक असमानता तथा लिंग संबंधी भेदभाव का ही परिणाम मानते हैं।

विनीत घर से भागने के बाद दिल्ली के कनाट के पास स्थित कस्तुरबा गांधी रोड अर्थात् केजी रोड पर आ जाता है। इस रोड पर किन्नरों का चोरी-छिपे देह-व्यापार चलता है। विनीत इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है। यहाँ पर कई बड़े-बड़े लोग अलिशान गाड़ियों में आकर किन्नरों का सौदा करके अपनी वासनातृप्ति के लिए ले जाते हैं। इसी प्रकार किन्नरों पर देह-व्यापार की नौबत परिवार और समाज में लैंगिक असमानता का ही परिणाम है। क्योंकि स्कूल में लिंग के आधार उड़ाए जानेवाले मजाक के चलते किन्नर बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते। दूसरी बात अधूरी शिक्षा और समाज द्वारा किन्नरों के साथ लिंग के आधार पर किए जानेवाले भेदभाव के चलते उन्हें कोई नौकरी के लिए नहीं रखता। किन्नर होने के कारण परिवार और समाज की उपेक्षा के चलते परिवार त्यागने के बाद आर्थिक अभाव के चलते उन्हें इसी प्रकार कई बार एक तो किन्नरों के डेरे में शामिल होकर तालियाँ बजाकर नेग वसूल करना या तो देह-व्यापार का ही सहारा लेना पड़ता है। देह-व्यापार में पड़े किन्नरों को लोग सिर्फ अपनी वासनातृप्ति का साधन मात्र समझते हैं। केजी रोड पर किन्नरों के साथ अपनी वासनातृप्ति के लिए आए लोगों की लैंगिक असमानता के व्यवहार पर भी उपन्यासकार ने चोट की है। दिन के उजाले में ये लोग लोकलज्जा के डर से किन्नरों के साथ संबंध रखना उचित नहीं समझते। इसलिए तो कई लोग ऑफिस छूटने के बाद अँधेरा होने तक केजी रोड से थोड़ा दूर बैठते हैं। इस संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं - “अँधेरे में जो हिजड़े शौकीनों को हूर की परी लगते हैं, वही दिन की रोशनी में बदसूरत दिखते हैं। फिर चाहे वे जितने औरताना अंदाज में हों। इसलिए रात के इंतजार में मैक्समूलर भवन के सामने एक बड़े पुराने दरख्त की आड़ में वे सब बैठे थे।”⁴ इसप्रकार उपन्यासकार ने समाज की लिंग संबंधी भेदभाव की मानसिकता को स्पष्ट किया है।

घरवालो से परेशान होकर विनीत घर से भाग जाता है। विनीत से विनीता बन जाता है। यहीं से उसकी अलग दुनिया शुरू हो जाती है। लड़कियों के कपड़े पहनने के कारण एक अमीर व्यक्ति के वासना का शिकार होता है। लेकिन वहाँ देह-व्यापार करनेवाले किन्नरों द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले करने के कारण इस दुनिया से बच जाता है। वह शरीफ घर की होने के कारण पुलिस उसे छोड़ देते हैं। इसी दौरान दया भावना से वहाँ के पुलिस कांस्टेबल राज चौधरी उसे अपने घर ले जाते हैं लेकिन उसकी पत्नी एक हिजड़ी को घर में रखने के लिए इन्कार करते हैं। वह स्पष्ट शब्दों में अपने पति को कहती है - “चालीस साल की उम्र में बच्चा नहीं जन सकी, तो घर में हिजड़ी उठा लाये। बच्चे का इतना ही शौक था तो किसी ठीकठाक को गोद ले लेते।”⁵ इसी प्रकार चौधरी के घर में भी विनीता को लिंग संबंधी भेदभाव का ही सामना करना पड़ता है। चौधराइन अपने घर में दूध बेचनेवाले किसन गुज्जर और बाबी किन्नरी का किस्सा घर में दोहराना नहीं चाहती।

प्रस्तुत उपन्यास में किसन गुज्जर और बाबी किन्नरी किस्सा भी समाज में किन्नरों के संदर्भ में लैंगिक असमानता का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। किन्नर गुज्जर हररोज दूध बेचने के लिए जाता है। इसी दौरान उसके प्रेम-संबंध फरिदाबाद के डेरे की मालकीन बाबी किन्नरी से जुड़ जाते हैं। बात इतनी बढ जाती है कि किसन पत्नी को छोड़ बाबी को गाँव ले आता है। बाबी किन्नर होने के कारण गाँव की पंचायत उसे गाँव में रखने के लिए इन्कार करती है। फिर भी किसन नहीं मानता तब गाँववालों द्वारा उसके घर को आग लगाकर दोनों को जिंदा जलाया जाता है। इस प्रकार किन्नर बाबी और किसन दोनों लिंग भेदभाव के शिकार बन जाते हैं।

चौधरी की पत्नी के विरोध के कारण विनीता को उनका घर भी छोड़ना पड़ता है। भविष्य में पिता द्वारा दिया ब्यूटीशियन का ट्रेनिंग उसके जीने का सहारा बन जाता है। वह 'गे वर्ल्ड' नाम से किन्नर और समलैंगिकों के लिए अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। इसके माध्यम से उसे बड़े पैमाने पर पैसा और शोहरत भी मिल जाती है लेकिन किन्नर होने के कारण अकेलापन का दुख उसे हमेशा खलता रहता है। लिंग के आधार पर उसके साथ किए जानेवाले भेदभाव का दुख उसे हमेशा खलता रहता है। इस संदर्भ में डॉ. मधु खराटे लिखते हैं - "विनीता की मानसिक स्थिति का चित्रण उपन्यासकार ने किया है। पिता से भेट होने के पश्चात उसे अपने घर की स्मृति हो आई, बहनों की याद आई, माँ के प्रति उसका आक्रोश खत्म हो चुका था। अकेलेपन से वह दुःखी थी। सिगरेट और शराब ने उसके कलेजे को जला दिया था। अब वह घर बसाना चाहती थी।"^६ किन्नर होने के कारण अकेलेपन की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए वह वजाइना और ब्रेस्ट की सर्जरी कर एक पूर्ण स्त्री बन जाती है। वह फोटोग्राफर विजय के साथ अपना परिवार बसाने के सपने देखती है लेकिन यह संभव नहीं होता। विजय उसे हमेशा टालने का प्रयास करता है। इसी के चलते कभी-कभी वह खुद को हीन महसूस करती है। असल में विजय भी किन्नर होने के कारण उसे टालता था। इसप्रकार विनीता लैंगिक समानता के लिए हमेशा छटपटाती रहती है। समाज में यही समानता पाने के लिए अपनी लगन और परिश्रम के माध्यम 'गे वर्ल्ड' ब्यूटी पार्लर के माध्यम से समाज में अपना खुद का नाम स्थापित करती है।

प्रस्तुत उपन्यास की आनंदी आण्टी की बेटी निकिता को किन्नर होने के कारण लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। माँ उसके साथ लिंग संबंधी भेदभाव नहीं करती लेकिन स्कूल में प्रवेश देते समय उसके साथ लिंग संबंधी भेदभाव किया जाता है। उसका लिंग स्पष्ट न होने के कारण छठी कक्षा में लड़के और लड़कियों के स्कूल में भी निकिता का प्रवेश नहीं दिया जाता। लड़के और लड़कियों के स्कूल में निकिता के साथ किए जानेवाले इस लिंग संबंधी भेदभाव के संदर्भ में उपन्यासकार लिखते हैं - "उन्हें दोनों जगह पर एक ही जवाब मिला कि जेण्डर स्पष्ट न होने के कारण हम दाखिला नहीं दे सकते हैं...यह स्कूल सामान्य बच्चों के लिए है, बीच वाले बच्चों को दाखिला देने से स्कूल का माहौल खराब हो जाता है।"^७ किन्नरों के संदर्भ में शिक्षित समाज की यह हालत है तो अन्य समाज की तो कल्पना करना दूर की बात है। बाद में लोकलज्जा के भय से उसे किन्नरों को सौंपा जाता है। अच्छे घर में पली-बठी निकिता को अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। आखिर वह चूहे मारने की दवा खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। इसी प्रकार निकिता भी समाज की लैंगिक असमानता की बलि चढ़ जाती है। किन्नर भी अन्य मनुष्यों की तरह मनुष्य ही हैं। अगर उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव न कर समानता का व्यवहार किया तो उनका भी जीवन सुकर बन सकता है। यही महत्वपूर्ण बात उपन्यासकार प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से रखना चाहते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं 'तीसरी ताली' - यह वही ताली जिसका इस समाज ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। उनके आशीर्वाद चाहिए, अँधेरे में उनका साथ चाहिए... फिर भी वह हाशिय पर है, अतः प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने किन्नर जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए परिवार और समाज में लिंग के आधार पर उनके साथ किए जानेवाले भेदभाव पर भी प्रकाश डाला है। किंतु यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि किन्नर समुदाय समाज में समानता के लिए हमेशा छटपटाता है लेकिन समाज उसे समाज का अंग मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है। समाज में स्त्री और पुरुष दो ही वर्गों को प्रमुख माना जाता है। किन्नर होने के कारण परिवार और समाज हमेशा उनके साथ उपेक्षापूर्ण और हीन बर्ताव करता है। प्रस्तुत उपन्यास में इसी लैंगिक असमानता की शिकार किन्नर विनीता, बाबी, निकिता आदि

समेत कई किन्नरों का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास केवल किन्नर समुदाय पर ही नहीं तो गे, लेस्बियन के दर्द को भी उजागर करता है। पात्रों के जीवन में घटित होनेवाली घटनाओं का बारिके से चित्रण किया है। उपन्यासकार ने समाज की इसी भेदभावपूर्ण मानसिकता पर गंभीर चोट की है। लैंगिक समानता के लिए किन्नरों का संघर्ष प्रस्तुत उपन्यास में कई जगहों पर दिखाई देता है। उपन्यासकार ने लिंग के आधार पर किन्नरों के साथ भेदभाव को स्पष्ट करते हुए उनके दर्द को वाणी दी है।

संदर्भ सूची

1. विजेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी उपन्यासों के आइने में थर्ड जेंडर, अमन प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण 2017, पृ. 73
2. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2018, पृ. 82
3. वही, पृ. 83
4. वही, पृ. 86
5. वही, पृ. 92
6. डॉ. मधु खराटे, हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श, विद्या प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2018, पृ. 73
7. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, पृ. 42